

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613651>

УДК 617.3

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОКОМОТИВНОГО СИНДРОМА, САРКОПЕНИИ, СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

А.А. Штанова, Д.А. Степина,

студенты 4 курса лечебно-профилактического факультета

А.В. Киселев,

к.м.н., доц. кафедры травматологии и ортопедии,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,

г. Екатеринбург

Аннотация: Эта обзорная статья представляет определение и критерии оценки локомотивного синдрома. В данной статье приводятся сходства и различия между исследуемым синдромом, старческой астенией, саркопенией. Особое внимание уделяется пациентам старше 70 лет с дегенеративными заболеваниями позвоночника. Рассматриваются принципы консервативного и оперативного лечения таких пациентов. Ознакомление с информацией о локомотивном синдроме полезно работникам здравоохранения для ранней профилактики данного синдрома у пациентов старшей возрастной группы.

Ключевые слова: локомотивный синдром, саркопения, старческая астения, остеопороз

RELATIONSHIP OF LOCOMOTIVE SYNDROME, SARCOPENIA, SENIOR ASTHENIA AND DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE

A.A. Shtanova, D.A. Stepina,

4th year students, faculty of General Medicine

A.V. Kiselev,

Candidate of Medical Sciences, Assoc. Department of Traumatology and

Orthopedics,

USMU,

Yekaterinburg

Annotation: In this article we review the definition and criteria for diagnosis of locomotive syndrome. We present the similarities and differences between the syndrome, senile asthenia, sarcopenia. Particular attention is paid to

patients over 70 years of age with degenerative diseases of the spine. We introduce the principles of conservative and surgical treatment of such patients. The latest data on the locomotive syndrome is useful for healthcare workers to prevent the syndrome in elderly as early as possible.

Keywords: locomotive syndrome, sarcopenia, senile asthenia, osteoporosis

Основной причиной боли, ограничения подвижности суставов и трудностей при ходьбе у пожилых пациентов старше 70 лет являются дегенеративные заболевания опорно-двигательной системы, и связанное с ними развитие локомоторного синдрома. В результате пожилые люди лишаются способности самостоятельно ухаживать за собой, и их качество жизни значительно падает [1]. Несмотря на то, что японские коллеги опубликовали множество статей, посвященных течению и профилактике локомоторного синдрома [1-4], в Российской Федерации эта тема рассмотрена недостаточно.

Локомоторный синдром – это неустойчивость равновесия и затруднение подвижности среди пациентов старше 60 лет, связанное со снижением функции опорно-двигательного аппарата [1, 5]. Японская ортопедическая ассоциация ввела это понятия и описала новую нозологическую единицу в связи с ростом числа пожилых людей в мире и недостатком персонала для сестринского ухода за ними.

Таблица 1 – Критерии выявления 1 и 2 стадии локомоторного синдрома [3]

	Стадия 1	Стадия 2
Двухэтапный тест на ходьбу	<1,3	<1,1
Тест подъема на обе ноги	Затруднение подъема на обе ноги со стула высотой 40 см	Затруднение подъема на обе ноги со стула высотой 20 см
GLFS-25	≥7	≥16
Аббревиатура: GLFS-25, Шкала гериатрической двигательной функции		

Заболеваемость локомоторным синдромом в возрастной категории 60-74 года в 2 раза выше, а в возрасте 75 лет и старше – в 6 раз выше, чем среди пациентов более младшего возраста [5].

На данный момент используют три теста для классификации локомоторного синдрома на 1 и 2 стадии (табл. 1) [1] и оценки риска его развития. К ним относятся 25-вопросная шкала гериатрической двигательной

функции GLFS-25, двухэтапный тест на ходьбу и тест подъема на обе ноги [4-6].

GLFS-25 представляет собой анкету, состоящую из 25 пунктов, оцениваемых по 5-пунктовой шкале (0 баллов – нарушений нет; 4 балла – тяжелые нарушения). Чем больше баллов набирает пациент, тем тяжелее у него течение локомоторного синдрома.

Двухэтапный тест проводится для скрининга способности пациента ходить при дегенеративном поражении суставов. Пациент должен встать по линии старта, сделать два максимально длинных шага и выровнять обе стопы: длина двух его шагов, деленная на рост, является результатом теста.

Тест подъема на обе ноги оценивает силу мышц ног и туловища. Пациенту предлагается подняться на обе ноги с сидения высотой 40 и 20 см. Если испытуемый может встать, не откидываясь назад, и может удерживать эту позу в течение 3 секунд, тест считается пройденным [2, 4, 6].

Способность к нормальному передвижению критически влияет на качество жизни человека, но с возрастом эта функция снижается в результате дегенеративных изменений костно-мышечной системы [7]. Ранняя диагностики локомоторного синдрома и проведение соответствующих лечебных мероприятий, позволяет сократить число людей, нуждающихся в постоянном уходе в позднем возрасте и продлить самостоятельную и активную жизнь [2, 4].

Локомоторный синдром часто встречается совместно со старческой астенией (хрупкость), саркопенией (возрастная потеря мышечной массы) и некоторыми другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеоартрит) (рис. 1). Yoshimura et al. и Nishimura et al. в своих исследованиях доказали клиническое сходство и прямую взаимосвязь этих заболеваний: у большинства субъектов, участвовавших в исследовании, совместно с саркопенией и/или дряхлостью выявили локомоторный синдром (стадии 1 или 2) [2, 8].

Таким образом, сходство этих понятий настолько велико, что некоторые источники называют старческую астенией, саркопению и другие заболеваниями опорно-двигательного аппарата проявлениями локомоторного симптома [5].

Остеопороз и остеоартрит также снижают подвижность пациентов, буквально приковывая их к постели, и являются значимой причиной развития локомоторного синдрома в дальнейшем [3, 9]. Эти заболевания нередко затрагивают именно позвоночник, и становятся причиной хронической боли у пожилых людей, перенесших заболевания опорно-двигательного аппарата или компрессионные переломы позвонков [5]. Machino et. al. обнаружили, что низкое расположение поясничного лордоза и более высокий сколиоз увеличивают риск развития локомоторного синдрома вне зависимости от

возраста пациента. Прогрессирование заболевания приводит к последовательному физико-анатомическому изменению позвоночника и его поддерживающих структур: сглаживание мышц спины, кифотическое искривление позвоночника, образование поясничного остеофита, уменьшение высоты поясничного диска. В итоге пациент обращается к врачу с жалобами на хроническую боль в пояснице и искривление позвоночника в виде наклона вперед. Наконец, скорость ходьбы замедляется, а шаг становится уже. Поясничный кифоз и наклон позвоночника кпереди вызывают серьезную нагрузку на позвоночник при простой ходьбе, что ещё усиливает боль в пояснице у таких пациентов. Далее локомоторный синдром только прогрессирует [4, 10].

Рисунок 1 – Понятие и взаимосвязь локомоторного синдрома с саркопенией, старческой астенией, костно-мышечными заболеваниями [3]

Терапия локомоторного синдрома должна начинаться как можно раньше и включать в себя комплексную поддержку мышечной ткани, тренировку баланса, обязательную когнитивно-поведенческую терапию [5]. Kato et al. выявили, что почти все пожилые пациенты, нуждающиеся в хирургическом для купирования локомоторного синдрома, имеют запущенную 2 стадию этого состояния и при должной долговременной профилактике могли бы избежать операции [3]. Сильные мышцы спины

способствуют поддержанию поясничного лордоза и выравниванию позвоночника, что улучшает качество жизни пациентов, поэтому упражнения для укрепления мышц спины способствуют профилактике локомоторного синдрома у пожилых людей. Тем не менее, слишком интенсивные занятия спортом могут также ускорить формирование поясничного кифоза и поясничного остеофита из-за дегенерации поясничного отдела позвоночника при повторяющихся тяжелых нагрузках. Таким образом, умеренные и постоянные упражнения считаются наиболее эффективными для предотвращения раннего развития и прогрессирования локомоторного синдрома [4, 7, 10]. Японская ортопедическая ассоциация официально предложила свою двигательную тренировку, называемую 'locotra'; она включает в себя приседания и упражнения по стоянию на одной ноге с открытыми глазами. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать её эффективность [3].

Медикаментозная терапия применяется лишь для лечения сопутствующих заболеваний. При наличии старческой астении у пациента рекомендовано: кинезотерапия, диета, прием определенных микронутриентов, терапия нестероидными противовоспалительными препаратами, при условии отсутствия сердечно-сосудистой патологии. При лечении остеоартрита и саркопении высокую эффективность показали глюкозамин сульфатом и хондроитин сульфатом [5].

Хирургическое лечение по поводу дегенеративных заболеваний поясницы и нижних конечностей способствует снижению боли и улучшению качества жизни пациентов с локомоторным синдромом. Однако при оценке физической функции (в том числе GLFS-25, двухэтапный тест на ходьбу и тест подъёма на обе ноги), на результаты значительно влияют локализация, запущенность заболевания и тип хирургического вмешательства [1, 11]. Исследования эффективности хирургического лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата поясницы, с проведенным контролем результатов тестами оценки риска локомоторного синдрома, показали значительное улучшение физической силы и самочувствия пациентов через 6 и 12 месяцев после операции [1, 11].

Заключение:

1. Ранняя диагностика локомоторного синдрома в Российской Федерации в настоящее время затруднена из-за малой осведомленности медицинского персонала об этом заболевании. Это приводит к снижению качества жизни у возрастного населения.

2. Для классификации локомоторного синдрома на 1 и 2 стадии используют GLFS-25 анкету, двухэтапный тест на ходьбу и тест подъёма на обе ноги.

3. Старческая астеня, саркопения и другие заболеваниями опорно-двигательного аппарата можно назвать проявлениями локомотивного симптома, или наоборот.

4. По разным зарубежным источникам, хирургическое лечение 2 стадии локомотивного синдрома показало свою эффективность в виде улучшения общего состояния пациентов и уменьшения болевого синдрома.

5. На данный момент необходима дальнейшая разработка схем диагностики локомотивного синдрома, и создание плана по реабилитации.

Список литературы

[1] Improvement of locomotive syndrome with surgical treatment in patients with degenerative diseases in the lumbar spine and lower extremities: A prospective cohort study [Текст] / S. Kato et al. // BMC Musculoskelet. Disord. BMC Musculoskeletal Disorders – 2020. Vol. 21. № 1. 1-10 p.

[2] Prevalence and co-existence of locomotive syndrome, sarcopenia, and frailty: the third survey of Research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against Disability (ROAD) study [Текст] / N. Yoshimura et al. // J. Bone Miner. Metab. – Springer Japan, 2019. Vol. 37, № 6. 1058-1066 p.

[3] Ikemoto T. Locomotive syndrome: Clinical perspectives [Текст] / T. Ikemoto, Y.C. Arai // Clin. Interv. Aging. – 2018. Vol. 13. 819-827 p.

[4] Influence of Global Spine Sagittal Balance and Spinal Degenerative Changes on Locomotive Syndrome Risk in a Middle-Age and Elderly Community-Living Population [Текст] / M. MacHino et al. // Biomed Res. Int. – 2020. Vol. 2020.

[5] Locomotive syndrome: From paradigms to clinical reality [Текст] / M.V. Putilina et al. // Ter. Arkh. – 2021. Vol. 93. № 5. 613-621 p.

[6] Motor dysfunction in elderly patients with chronic musculoskeletal system diseases (locomotive syndrome) [Текст] / M.V. Putilina et al. // Nevrol. Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika. – 2021. Vol. 13, № 2. 130-136 p.

[7] Self-care agency, lifestyle, and physical condition predict future frailty in community-dwelling older people [Текст] / C. Tanimura et al. // Nurs. Heal. Sci. – 2018. Vol. 20. № 1. 31-38 p.

[8] Adverse effects of the coexistence of locomotive syndrome and sarcopenia on the walking ability and performance of activities of daily living in Japanese elderly females: a cross-sectional study [Текст] / T. Nishimura et al. // J. Phys. Ther. Sci. – 2020. Vol. 32. № 3. 227-232 p.

[9] Musculoskeletal Factors and Geriatric Syndromes Related to the Absence of Musculoskeletal Degenerative Disease in Elderly People Aged over 70 Years [Текст] / S. Imagama et al. // Biomed Res. Int. Hindawi – 2019. Vol. 2019.

[10] Staged decrease of physical ability on the locomotive syndrome risk test is related to neuropathic pain, nociceptive pain, shoulder complaints, and quality of life in middle-aged and elderly people—The utility of the locomotive syndrome risk test [Текст] / S. Imagama et al. // Mod. Rheumatol. Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group – 2017. Vol. 27. № 6. 1051-1056 p.

[11] Lumbar spinal surgery improves locomotive syndrome in elderly patients with lumbar spinal canal stenosis: A multicenter prospective study [Текст] / N. Fujita et al. // J. Orthop. Sci. The Japanese Orthopaedic Association – 2020. Vol. 25. № 2. 213-218 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Improvement of locomotive syndrome with surgical treatment in patients with degenerative diseases in the lumbar spine and lower extremities: A prospective cohort study [Текст] / S. Kato et al. // BMC Musculoskelet. Disord. BMC Musculoskeletal Disorders – 2020. Vol. 21. № 1. 1-10 p.

[2] Prevalence and co-existence of locomotive syndrome, sarcopenia, and frailty: the third survey of Research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against Disability (ROAD) study [Текст] / N. Yoshimura et al. // J. Bone Miner. Metab. – Springer Japan, 2019. Vol. 37, № 6. 1058-1066 p.

[3] Ikemoto T. Locomotive syndrome: Clinical perspectives [Текст] / T. Ikemoto, Y.C. Arai // Clin. Interv. Aging. – 2018. Vol. 13. 819-827 p.

[4] Influence of Global Spine Sagittal Balance and Spinal Degenerative Changes on Locomotive Syndrome Risk in a Middle-Age and Elderly Community-Living Population [Текст] / M. MacHino et al. // Biomed Res. Int. – 2020. Vol. 2020.

[5] Locomotive syndrome: From paradigms to clinical reality [Текст] / M.V. Putilina et al. // Ter. Arkh. – 2021. Vol. 93. № 5. 613-621 p.

[6] Motor dysfunction in elderly patients with chronic musculoskeletal system diseases (locomotive syndrome) [Текст] / M.V. Putilina et al. // Nevrol. Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika. – 2021. Vol. 13, № 2. 130-136 p.

[7] Self-care agency, lifestyle, and physical condition predict future frailty in community-dwelling older people [Текст] / C. Tanimura et al. // Nurs. Heal. Sci. – 2018. Vol. 20. № 1. 31-38 p.

[8] Adverse effects of the coexistence of locomotive syndrome and sarcopenia on the walking ability and performance of activities of daily living in Japanese elderly females: a cross-sectional study [Текст] / T. Nishimura et al. // J. Phys. Ther. Sci. – 2020. Vol. 32. № 3. 227-232 p.

[9] Musculoskeletal Factors and Geriatric Syndromes Related to the Absence of Musculoskeletal Degenerative Disease in Elderly People Aged over 70 Years [Текст] / S. Imagama et al. // Biomed Res. Int. Hindawi – 2019. Vol. 2019.

[10] Staged decrease of physical ability on the locomotive syndrome risk test is related to neuropathic pain, nociceptive pain, shoulder complaints, and quality of life in middle-aged and elderly people—The utility of the locomotive syndrome risk test [Текст] / S. Imagama et al. // Mod. Rheumatol. Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group – 2017. Vol. 27. № 6. 1051-1056 p.

[11] Lumbar spinal surgery improves locomotive syndrome in elderly patients with lumbar spinal canal stenosis: A multicenter prospective study [Текст] / N. Fujita et al. // J. Orthop. Sci. The Japanese Orthopaedic Association – 2020. Vol. 25. № 2. 213-218 p.

© А.А. Штанова, Д.А. Степина, А.В. Киселев, 2022

Поступила в редакцию 4.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Штанова А.А., Степина Д.А., Киселев А.В. Взаимосвязь локомоторного синдрома, саркопении, старческой астении и дегенеративных заболеваний позвоночника // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 19-26. URL: <https://ip-journal.ru/>